

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA TEZKOP-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ПРИНЦИПЛАРИ

Хидиров Ғанишер Тожимуродович

АТ Халк Банки Сурхондарё вилоят Минтакавий маркази
Юридик бўлими бош юристконсулти.

Давлат ва ҳуқуқ назариясида принциплар деганда, йўл, чора, ғояларни аниқловчи, қоидалар, ўрнатиш “ҳуқуқни ривожланишини, функциясини ҳамда ташкилий ва ахлоқ қоидаларни мажмуи вужудга келишини аниқлаб бериши”¹⁴ шунингдек, умуммажбурий талаблар бўлиб, тартибга солиш функциясини бажаради ва ижтимоий муносабатларда тегишли гуруҳларга ўз таъсирини ўтказади.

Шуни қайд этиш лозимки, давлат хавфсизлигини таъминлаш механизми маълум бир принциплар асосида амалга оширилади ва қурилади. Принцип деган тушунчасига қисқача тўхталиб ўтсак. Ҳаммага маълумки принцип деган тушунча рим қонунчилигидан олинган бўлиб, (лот. *principium* – қонун, асос, дастлабки) маъноларни англатади. Бу ҳақда В.И. Дал рус тили изоҳли луғатида принцип сўзи илмий ёки ахлоқни бошланиши, асоси, қоида, асос, чекинмаслик деган тушунчаларни берган¹⁵.

Юридик адабиётларда ҳуқуқ принциплари деган тушунчасига олимлар турлича фикр билдирадилар, хусусан ҳуқуқий нормаларнинг ўзига хос турини аниқлайди,¹⁶ ҳуқуқни асосий тузилишини ҳамда умумий ва керакли хусусиятларини аниқлаб беради;¹⁷ раҳбарлик қилувчи ғоялар, ҳуқуқни тартибга солишнинг ўзига хос бўлган мазмун моҳиятини ва умумий йўналишини белгилаб беради; ҳуқуқда адолатлилик чораси сифатида майдонга чиқади деб ўз илмий ишларда қайд қилиб борганлар¹⁸.

Хавфсизликни таъминлашда принципларнинг аҳамияти ва роли ҳақида В.М. Редкоус қуйидаги фикрларни билдиради, “хавфсизликни таъминлашда ҳуқуқий

¹⁴ Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. С. 156.

¹⁵ Қаранг.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т. 3. С. 431.

¹⁶ Қаранг., мисол учун: С.П Синха. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс / Пер. с англ. М., 1996. С. 93; Общая теория государства и права / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2001. С. 204.

¹⁷ Қаранг., мисол учун: И.Сабо. Социалистическое право / Под ред. В.А. Туманова. М., 1964. С. 69.

¹⁸ Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2000. С. 238.

принципларни тўғри ишлаб чиқиш катта аҳамиятга эга ҳисобланади ва аниқ махсус фаолият турларини амалга оширишда яъни хорижий давлатлар махсус хизматига қарши курашишда, фoш этишда, аниқлашда ва олдини олишда тўғри ҳуқуқий тартибга солишда ва барқарорлигини таъминлашда принциплар катта аҳамият касб этади” деб фикр билдиради¹⁹.

Шундай қилиб бизнинг фикримизча, давлат хавфсизлигининг таъминлаш принципи деганда, ғояларни аниқлаб берувчи, қоидалар асоси ҳамда давлат ҳокимияти институтлар фаолиятини тартибга солишни ташкил этадиган, шунингдек шахсни, жамиятни ва давлатни ички ва ташқи таҳдидлардан ҳимоялаш мақсадида ҳуқуқий воситалар орқали фойдаланиш тушунилади.

Ушбу масала юзасидан, яъни принциплар тўғрисида батафсил мазмун “Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида”ги қонунига эътибор қаратсак мақсадга мувофиқ саналади²⁰. Хусусан, ушбу қонуннинг 6-моддасида Давлат хавфсизлик хизмати фаолиятининг асосий принциплари берилган бўлиб, қўйидагилар ҳисобланади: қонунийлик, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига риоя этиш ҳамда уларни ҳурмат қилиш, фуқароларнинг ёрдамига таяниш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси устуворлиги, ягоналик, мустақиллик, конспирациядан иборатдир²¹.

Янги таҳрирдаги Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисидаги қонуннинг ўзига хослиги шундаки, *фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига риоя этиш ҳамда уларни ҳурмат қилиш* принципи биринчи режага қўйилган. Чунончи, Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисидаги қонуннинг Давлат хавфсизлик хизматининг ҳарбий хизматчилари ўз фаолиятини фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига риоя этиш ҳамда уларни ҳурмат қилиш асосида амалга оширади. Давлат хавфсизлик хизмати фуқароларнинг жинси, ирқи, миллати, тили,

¹⁹ Редкоус В.М. Особенности административно-правового обеспечения национальной безопасности в современных условиях // Закон и право. 2010. № 8. С. 109.

²⁰ “Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида”ги Қонун. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2018 й., 03/18/471/1022-сон.

²¹ “Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида”ги Қонун. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2018 й., 03/18/471/1022-сон. 6-модда.

дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлайди. Давлат хавфсизлик хизматининг ҳарбий хизматчилари фуқаронинг шахсий ҳаётига тааллуқли бўлган, унинг шаъни, кадр-қимматига ёки ишчанлик обрўсига путур етказадиган маълумотларни, агар қонунда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, ошкор қилиш ҳуқуқига эга эмас деб мустаҳкамланган²².

Бошқача қилиб айтганда, инсон ва фуқаролар ҳуқуқларини Конституция ва қонунлари орқали ҳимоя қилинади, уларни суд қарорисиз маҳрум этишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмаслиги кўрсатилиб ўтилган²³. Демак, давлат органлари ва мансабдор шахслар жамият ва фуқаролар олдида масъулдирлар ҳамда уларнинг демократик ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга ва риоя этилишига мажбурдирлар, шунингдек уларга ўз ҳуқуқларини (ижтимоий, иқтисодий, сиёсий) рўёбга чиқаришларига шароит яратиб беришлари лозим. Бу ерда давлат, шахсни ҳуқуқ ва эркинларини рўёбга чиқаришга кафолат беради. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси фуқаролари касаба уюшмаларига, сиёсий партияларга ва бошқа жамоат бирлашмаларига уюшиш, оммавий ҳаракатларда иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар деб конституция ва қонунда белгилаб қўйилган²⁴. Аммо инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини айрим ҳолатларда қонун билан чеклаб қўйилиши мумкин²⁵.

Умуман олганда ушбу принцип конституциявий принцип бўлиб, давлат ҳимоя қилиш механизмини шакллантирган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13-моддасида Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принцип-ларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади деб мустаҳкамлаб қўйган. Давлат инсон ва фуқароларни ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича ҳар бир давлат органларига ваколат тақсимлаб берган.

²² “Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида”ги Қонун. 8-модда. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2018 й., 03/18/471/1022-сон.

²³ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. 19-модда.

²⁴ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. 34-модда.

²⁵ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. 29-модда.

Демак, давлат инсон ва фуқароларни ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш конституциявий мажбурияти ҳисобланади ва умум эътироф этилган нормалар ҳамда халқаро нормалар билан таъминлашни кафолатлайди, шунингдек тинчликни сақлаш, жамиятда ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий барқарорликни таъминлаш стратегик мақсадлардан бири ҳам ҳисобланади. Инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиздир, фақат қонунда кўрсатилган ҳоллардагина чеклашлар ва аралашига (хавфсизлик нуқтаи назардан) йўл қўйилиши мумкин²⁶.

Мазкур принцип ягона олий конституциявий қадрият принцип ҳисобланади ва ушбу принципни барча давлат фаолияти тизимига киритмоқ лозим. Ушбу принцип 1948 йилдаги Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясига асосланади.

Бундан ташқари, “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги Қонуннинг шахс ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг устуворлиги ҳам мустаҳкамланган²⁷.

Юқорида айтилгандек, хавфсизликни таъминлашда **қонунийлик принципи** биринчи бўлиб ифодалангандир, сўзсиз ушбу принцип хавфсизликни таъминлашда ва амалга оширилишда бутун бир механизмни таъянчи ҳисобланади ва катта аҳамият касб этади.

Ҳаммага маълумки, давлат ва ҳуқуқ назариясида **қонунийлик** – шахс ва давлат, фуқаро ва мансабдор шахс ўртасидаги муносабатларда сўзсиз қонун устунлигини билдиради²⁸.

Қонунийлик тартибини мазмун моҳияти шундаки, барча давлат органлари ва мансабдор шахслар ўз мажбуриятларини бажариш чоғида қонунларга қатъий ва жасорат билан риоя этишлари талаб этилади ҳамда ҳар бир фуқарога ўзининг шахсий ҳаётида ҳар қандай вазиятда, ҳаттоки ҳуқуқбузарлик содир этганда ҳам дахлсизлик

²⁶ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. 27-модда.

²⁷ “Ўзбекистон Республикаси Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги Қонун. 4-модда. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Ахборотномаси, 2001 й., 1–2-сон, 15-модда

²⁸ Витрук Н.В. Законность: понятие, защита, обеспечение. М., 1998; Ефремов А.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации принципов законности в Российском государстве: дис. ... докт. юрид. наук. Самара, 2000; Вопленко Н.Н. Законность и правовой порядок. Волгоград, 2006; Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности // Российский юридический журнал. 2005. № 4; Хабриева Т.Я. Конституция как основа законности в Российской Федерации // Журнал российского права. 2009. № 3; Е.Л Кдлян. Законность как фактор воздействия на правовое поведение личности (вопросы теории): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009; Яшина И.А. Принцип законности в судебном процессе:

хуқуқини амалга ошириш учун шароит яратиб бериш лозим ва кафолатланиши зарурдир.

Қонунийлик принципи Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 14,121-моддаларига мувофиқ, давлат ўз фаолиятини инсон ва жамият фаровонлигини кўзлаб, ижтимоий адолат ва қонунийлик принциплари асосида амалга оширади ва қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботни, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга жамоат ташкилотлари ва фуқаролар ёрдам кўрсатишлари мумкин деб мустаҳкамлаб қўйилган²⁹.

Қонунийлик ўзида учта асосий жиҳатини ўз ичига олади:

- а) давлат органи – уни (қонунни) таъминлашга мажбурдирлар;
- б) фуқаролар эса – уни (қонунни) фаровонлик йўлида фойдалана-дилар;
- в) ҳар бир яхши ва қонунга итоаткор субъектга ҳуқуқий режим фаровонлик учун хизмат қилади.

Аввало, қонунийлик ҳам таянч принципга асосланади чунончи: қонун устуворлиги, инсонпарварлик, адолатлилик, қонунга биноан жавобгарлик ва бошқа. Шунингдек, қонунийлик иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва юридик таъминлаш кафолатига ҳам эгадир.

А.Ф. Ефемов қонун устуворлиги ифодаланиши шундаки қонун –устунлик ролини ўйнайди деб айтади³⁰. Давлат бошқаруви қонунга асосланади ва ижросини амалга ошириш учун хизмат қилади ҳамда барча давлат бошқарув субъектларининг қонун ости ҳужжатлари, Конституция ва қонунларига асосланиши шартлиги ва қоидаларига зид келиши мумкин эмаслиги белгиланиб қўйилгандир³¹. Умуман олганда, қонунийлик принципи бошқаруви фаолиятида ва бутун ҳудудда қонунлар ижросига эришилиш тушунилади.

Д.С. Воробьев принциплар ҳақида шундай дейди, “мамлакатда қонунийликни таъминлаш муаммоларнинг мураккаблиги ва кўламлиги шундаки, ҳуқуқий тартибга солишда мавжуд камчиликларни таҳлилий ишлар орқали аниқланишидадир. Агарда

²⁹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: 14, Ўзбекистон, 2018. 121-модда.

³⁰ Об этом принципе см., напр.: Ленин В.И. «О двойном» подчинении и законности // полное собрание сочинений. Т. 45. 5-ое ин. М., 1964. С. 198.

³¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. 16-модда.

мантиқан ўйлаб кўрадиган бўлсак, ушбу функция қонунан Адлия органларига юклатилган бўлиши керак. Ушбу ташкилот барча давлат органлари, илмий муассасалари, жамоат ташкилотлари ва фуқароларнинг фикр мулоҳазалари ҳамда таклифларини умумлаштириб бориши лозимдир. Бироқ, қабул қилинган қонунларни фақат қонун ижодкорлиги йўли орқали ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш мумкин. Эътиборга шуниси лойиққи, давлат хавфсизлигини таъминлашда (ҳарбий, иқтисодий, экологик, ахборот ва бошқа) ушбу принцип, барча муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда акс эттирилган деб ўз диссертациясида ёзиб ўтган³².

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. С. 156.
2. *Қаранг.*: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т. 3. С. 431.
3. *Қаранг.*, мисол учун: С.П Синха. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс / Пер. с англ. М., 1996. С. 93; Общая теория государства и права / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2001. С. 204.
4. *Қаранг.*, мисол учун: И.Сабо. Социалистическое право / Под ред. В.А. Туманова. М., 1964. С. 69.
5. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2000. С. 238.
6. Редкоус В.М. Особенности административно-правового обеспечения национальной безопасности в современных условиях // Закон и право. 2010. № 8. С. 109.
7. “Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида”ги Қонун. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2018 й., 03/18/471/1022-сон.
8. “Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида”ги Қонун. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2018 й., 03/18/471/1022-сон. б-модда.
9. “Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида”ги Қонун. 8-модда. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2018 й., 03/18/471/1022-сон.
10. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. 19-модда.
11. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. 34-модда.
12. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. 29-модда.

³² Воробьев Д.С. Гарантии безопасности конституционного строя современной России: дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2015. С. 128.

13. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. 27-модда.
14. “Ўзбекистон Республикаси Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги Қонун. 4-модда. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 1–2-сон, 15-модда
15. Витрук Н.В. Законность: понятие, защита, обеспечение. М., 1998; Ефремов А.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации принципов законности в Российском государстве: дис. ... докт. юрид. наук. Самара, 2000; Вопленко Н.Н. Законность и правовой порядок. Волгоград, 2006; Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности // Российский юридический журнал. 2005. № 4; Хабриева Т.Я. Конституция как основа законности в Российской Федерации // Журнал российского права. 2009. № 3; Е.Л Кдлян. Законность как фактор воздействия на правовое поведение личности (вопросы теории): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009; Яшина И.А. Принцип законности в судебном процессе:
16. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: 14, Ўзбекистон, 2018. 121-модда.
17. Об этом принципе см., напр.: Ленин В.И. «О двойном» подчинении и законности // полное собрание сочинений. Т. 45. 5-ое ин. М., 1964. С. 198.
18. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. 16-модда.
19. Воробьев Д.С. Гарантии безопасности конституционного строя современной России: дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2015. С. 128.